

Résistance des écosystèmes médiatiques et obsolescence programmée : le cas Dragon Ball (Japon, France, États-Unis)

Bounthavy Suvilay, Université de Lille

Dans les études médiatiques, une tendance consiste à étudier l'histoire d'un média de manière isolée, souvent en le considérant comme un objet autonome et indépendant. Or, cette approche ne permet pas de saisir pleinement les dynamiques complexes qui caractérisent l'évolution des médias dans un écosystème global. Un média ne fonctionne jamais seul : il interagit avec d'autres formes médiatiques, répond à des attentes sociales et économiques, et évolue au sein de configurations économiques, culturelles et juridiques divers. Il devient alors pertinent de dépasser l'approche mono-médiatique pour explorer les relations croisées entre médias au sein d'un même univers fictionnel.

Cette étude de cas sur une œuvre transmédiatique cherche à démontrer la richesse analytique et la pertinence des dynamiques souvent sous-estimées dans les travaux sur la circulation des œuvres culturelles : d'une part, l'évolution historique des écosystèmes médiatiques propres à chaque contexte national, avec leurs spécificités structurelles et culturelles, et d'autre part, l'impact des cycles d'innovation technologique et de l'obsolescence programmée. En examinant comment ces deux facteurs interagissent pour façonner la réception, l'adaptation et la réinvention des contenus, cette analyse met en lumière les mécanismes de transformation médiatique et culturelle qui accompagnent la diffusion transnationale d'une œuvre comme *Dragon Ball*.

Dans un premier temps, il s'agira de décrire et de caractériser les divers écosystèmes choisis, en mettant en lumière leurs spécificités respectives en termes de pratiques médiatiques, de cadres réglementaires et de sensibilités culturelles. Ensuite, une attention particulière sera portée aux processus d'introduction du média initial dans chacun de ces contextes. Ce volet inclura une réflexion sur les facteurs de succès ou d'échec, qu'ils soient liés à des questions d'adaptation linguistique, d'appropriation culturelle ou de résistance locale. Enfin, l'étude s'intéressera à la manière dont l'écosystème cible, une fois exposé à l'œuvre, peut générer de nouvelles dynamiques de production, susceptibles d'enrichir ou de transformer l'écosystème source.

Rappelons que dans cette analyse le Japon constitue l'écosystème source, caractérisé par une stratégie bien établie de *media mix* qui repose sur une habitude d'adaptation multisupports organisée autour d'un cycle de production centré sur le manga. ce système favorise une exploitation extensive et cohérente des droits dérivés, chaque adaptation contribuant à enrichir la notoriété et la rentabilité de l'ensemble. Cette synergie entre supports est renforcée par une industrie culturelle très intégrée, qui permet une circulation fluide des œuvres entre médias.

Le deuxième écosystème étudié est celui de la France, en tant que représentant de l'Europe du Sud (avec l'Italie et l'Espagne). Ce pays se distingue par des caractéristiques économiques, culturelles et législatives différentes, ce qui a influencé la manière dont les œuvres transmédia japonaises y ont été introduites. Contrairement au Japon, où le marché est structuré autour d'un modèle "push" coordonné par les ayants-droits, l'introduction de ces œuvres en France s'est appuyée sur un mécanisme de "pull", qui découle principalement de la dérégulation des réseaux télévisés français dans les années 1980. Cela a favorisé l'importation massive de séries télévisées animées japonaises, souvent diffusées avant même que le manga original ne soit publié ou traduit en français. Ce renversement de l'ordre de production – avec l'animation comme premier produit médiatique – a limité l'intégration entre les différents supports. Contrairement au Japon, où une œuvre transmédia

bénéficie d'un fort niveau de coordination entre les secteurs de l'industrie culturelle, ces différents acteurs fonctionnent de manière plus indépendante.

Les États-Unis, deuxième écosystème cible, se distingue par son ampleur et sa complexité. Avec une population et un pouvoir d'achat significativement supérieurs à ceux de la France, le marché américain représente un territoire stratégique pour les œuvres transmédia japonaises. Toutefois, cet attrait est contrebalancé par plusieurs obstacles structurels. Premièrement, le système de diffusion télévisée en syndication entraîne une grande variabilité des horaires et des régions où une série animée peut être diffusée. Deuxièmement, bien que les États-Unis possèdent des industries puissantes dans les secteurs du dessin animé et du jeu vidéo, la barrière linguistique et culturelle joue un rôle dissuasif pour les ayants-droits japonais. La localisation des œuvres représente un coût important, et le marché américain est déjà saturé de productions locales. En conséquence, bien que les œuvres transmédia japonaises aient parfois réussi à s'imposer sur le marché américain, leur succès repose souvent sur des initiatives locales d'adaptation, plutôt que sur une stratégie intégrée depuis l'écosystème source.

Dans les années 1990, la série animée fait son apparition en France, où elle connaît un succès immédiat, grâce à un processus de reconfiguration qui impliquait non seulement une traduction linguistique, mais aussi une transformation des références culturelles et un réaménagement du montage. La diffusion de *Dragon Ball* à la télévision témoigne de l'importance des médiateurs locaux (les chaînes de télévision, les traducteurs, les producteurs) dans la construction de nouveaux espaces de circulation transnationaux. L'arrivée de l'anime a généré une forte demande pour d'autres versions de la série, dont le manga et les jeux vidéo qui sont diffusés ultérieurement. Ce phénomène montre un rapport inverse à celui du Japon : l'anime, en tant que média d'adaptation secondaire, devient le moteur de la demande, et non le manga qui précède toutes les autres formes médiatiques.

Parmi ces produits, les *anime comics* produits localement se sont imposés comme une forme intermédiaire entre l'animation et la bande dessinée traditionnelle. Ces ouvrages, constitués de captures d'écran issues de la série animée, étaient réorganisés en cases et accompagnés de bulles de dialogue, reproduisant ainsi l'expérience visuelle et narrative de l'anime dans un format imprimé. Cette forme de bande dessinée dérivée a précédé l'introduction officielle du manga au format *tankōbon* en France, qui n'est apparu qu'au milieu des années 1990. Les *anime comics* témoignent ainsi d'une adaptation précoce aux pratiques éditoriales et aux attentes du public français, marquant une étape clé dans la réception et la transformation de *Dragon Ball* au sein de l'écosystème médiatique hexagonal.

Aux États-Unis, *Dragon Ball* a d'abord été introduit par le biais du jeu vidéo, sans référence directe au manga ou à l'anime car la série n'était pas encore largement connue sous ses autres formes. L'obsolescence programmée des consoles de jeu vidéo a également joué un rôle important dans l'évolution de cet écosystème, favorisant une succession de nouvelles adaptations et de réinventions de la franchise pour s'adapter aux technologies en constante évolution. Dans chaque territoire, cette obsolescence a favorisé des dynamiques de diffusion différentes.

Contrairement au Japon, où les jeux vidéo étaient étroitement liés à l'univers narratif du manga et de l'anime, les États-Unis n'ont vraiment bénéficié d'adaptations spécifiques qu'au début des années 2000. Ces nouvelles productions, conçues par des studios occidentaux pour répondre aux attentes du public nord-américain, ont été développées pour des consoles de dernière génération, en réponse à l'obsolescence des plateformes précédentes qui rendaient les anciens titres inaccessibles. Ces jeux, initialement destinés au marché américain, ont par la suite été distribués en Europe avant d'être traduits en japonais et commercialisés au Japon, illustrant un processus de circulation transnationale inversée.

La longévité de la franchise *Dragon Ball* s'explique en partie par ce décalage temporel dans la diffusion internationale des mangas et des animes. Après l'achèvement du manga et la fin de la diffusion de *Dragon Ball Z* à la télévision, la franchise semblait progressivement éclipsée, laissant la place à de nouveaux succès éditoriaux de Shueisha tels que *One Piece* ou *Naruto*. L'échec commercial de la série animée *Dragon Ball GT* a renforcé cette tendance, marquant une période de mise en sommeil de la licence sur le plan vidéoludique jusqu'en 2002, date de sortie des jeux développés spécifiquement pour les marchés occidentaux.

Le succès inattendu de ces jeux vidéo a incité les ayants droit japonais à relancer l'exploitation de la licence, malgré l'absence de nouveaux épisodes animés. Ce phénomène souligne l'importance des

adaptations vidéoludiques comme levier de revitalisation pour une œuvre médiatique. En retour, ces créations ont renforcé la visibilité médiatique de *Dragon Ball* et généré de nouvelles déclinaisons multisectorielles. La circulation transnationale s'accompagne d'une boucle de rétroaction sur son territoire d'origine. Ce processus souligne l'interdépendance entre les marchés et les médias dans un contexte globalisé, tout en mettant en lumière la capacité des œuvres à évoluer et à s'adapter aux contraintes qui structurent leur diffusion.

Ainsi, les adaptations transmédiatiques ne circulent pas à une vitesse uniforme, en raison des résistances imposées par les supports physiques et les contextes de production propres à chaque territoire. Il est particulièrement pertinent d'analyser ceux-ci comme des écosystèmes médiatiques, qui fonctionnent comme des environnements dynamiques capables d'intégrer, de transformer et de réinterpréter les éléments hétérogènes qui y sont introduits. Chaque configuration locale agit comme un filtre et un cadre d'adaptation, modifiant les œuvres pour les rendre compatibles avec ses propres normes et pratiques. En retour, ces transformations locales peuvent influencer d'autres écosystèmes par des phénomènes de rétroaction, favorisant l'émergence de nouvelles pratiques médiatiques, formats ou contenus. Ce processus d'adaptation et d'interconnexion souligne la complexité des circulations culturelles et la manière dont les œuvres médiatiques évoluent en réponse aux résistances et aux opportunités propres à chaque contexte territorial.